

English version below

Pareja de pendientes. Posible procedencia de Castiltierra

Nº inventario: 345 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://www.nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Orfebrería](#)

Objeto: [Pendiente](#)

Datación: ca. 550

Siglo: mediados del s.VI

Contexto cultural / Estilo: Visigodo

Dimensiones: 4,76 x 4,45 cm

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Martilleado](#), [Fundido](#)

Procedencia: [Necrópolis visigoda de Castiltierra](#) (Castiltierra, España)

Emplazamiento actual: [Virginia Museum of Fine Arts](#) (Richmond, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 68.55.2.1-2

Historia del objeto

Desde finales de los años veinte y principios de la década de 1930 comenzaron a salir al mercado numerosos objetos procedentes de la necrópolis visigoda de Castiltierra (Fresno de Cantespino, Segovia). El expolio fue perpetrado principalmente por algunos castiltierranos deseosos de hacer fortuna con las piezas, por el dueño de la tierra y por Juan García Sánchez, quien se arrogaba el descubrimiento del yacimiento (Arias y Balmaseda, 2015). Resulta difícil precisar quién fue el responsable de que esta pieza saliese del país. Así pues, planteamos varias hipótesis: en primer lugar, sabemos que Félix Moreno, administrador de la finca, enviaba piezas al dueño del terreno, quien residía en Madrid. Este buscaba obtener pingües beneficios con el hallazgo, por lo que contactó con algunos chamarileros y anticuarios de Madrid para venderles los objetos. Por otro lado, nos encontramos una figura poliédrica como es la de Juan García Sánchez. Pese a la aparente colaboración que brindó a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades entregando algunas piezas del yacimiento que había comprado a los castiltierranos, también comerció con ellas. El dinero que obtuvo del Museo Arqueológico Nacional de Madrid le pareció escaso, por eso mismo buscó otros compradores que estuvieran dispuestos a pagar una mayor cantidad.

Emilio Camps (1934) señaló que estaban apareciendo “en el mercado de antigüedades de Madrid abundantes ejemplares visigodos que se daban como procedentes de Castiltierra”. Por lo tanto, si atendemos a las palabras de Camps y a la cercanía de Madrid, lo más probable es que la pieza recalase allí antes de venderse en el extranjero. A principios de 1940 estuvo en manos de Tomás Harris, hijo de Lionel Harris y Enriqueta Rodríguez y León. Su padre había fundado en

1898 [The Spanish Art Gallery](#), una firma dedicada a la venta de obras de arte. Cuando Tomás se inició en el negocio paterno se dedicó al comercio de diamantes y joyería (Martínez Ruiz, 2018). Su interés por la orfebrería guio muchas de sus adquisiciones, algo que se puede apreciar en esta pieza. Tomás viajó en numerosas ocasiones por España, así pues, es posible que se hiciera con ella en la capital.

Posteriormente, el 5 de noviembre de 1945 el dueño de la Galería Brummer, Joseph Brummer, compró a *The Spanish Art Gallery* las siguientes piezas procedentes de Castiltierra: “14 fibulae, 7 belt broaches, 2 small eagles, 1 small deer, 1 bead necklace, 3 pottery jars, 5 rings, 35 fragments and various nails etc” ([The Brummer Gallery Records, P16076](#)). Brummer falleció en 1947, momento en el que sus bienes salieron a la venta. A partir de ese momento el conjunto se dispersó.

Parke-Bernet Galleries adquirió la mayor parte de las piezas y las subastó en mayo de 1949 en el lote 341: “Collection of visigothic bronze ornaments, from Castilnueva. Comprising fourteen chased bronze fibulae with segmental heads; seven belt buckles; seven small rings ornamented with bosses; four plaquettes, of which two are inlaid with colored glass paste; twelve penannular bracelets; and fourteen small buckles, beads and other fragments” (Parke-Benet Galleries, 1949).

Este lote fue adquirido por Piero Tozzi, un anticuario que contaba con galerías en Nueva York y Florencia. En 1968 Tozzi donó los pendientes al Virginia Museum of Fine Arts (Foltiny, 1977).

Agradezco la ayuda prestada por Katie Domurat, Curatorial Assistant del Virginia Museum of Fine Arts.

Descripción

La joyería fue muy valorada en la sociedad visigoda. Estas piezas no solo cumplieron una función estética, sino también simbólica, siendo elementos esenciales en la vestimenta, especialmente entre quienes pertenecían a clases sociales elevadas. La orfebrería de época visigoda estuvo ampliamente influenciada por la romana, algo que se puede apreciar en este par de pendientes. Poseen forma cilíndrica y, aunque se ha perdido, lo más probable es que contase con una presilla en uno de sus extremos para poder cerrarlo. Se hallaron piezas similares con cuentas de vidrio en la necrópolis de Duratón (Segovia) y en la necrópolis de El Carpio del Tajo (Toledo). Por lo tanto, es posible que estos pendientes también llevaran cuentas.

Ubicaciones

- **1968**
MUSEO
[Virginia Museum of Fine Arts, Richmond \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1949 - ca. 1968**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Piero Tozzi, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1947 - 1949**
CASA DE SUBASTAS
[Parke-Bernet Galleries, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **ca. 1945 - 1947**
MARCHANTE/ANTICUARIO

[Joseph Brummer, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1940 - ca. 1945

MARCHANTE/ANTICUARIO

[The Spanish Art Gallery, Londres, Londres \(Reino Unido\)](#)

- segundo cuarto del s.XX

MARCHANTE/ANTICUARIO

[Mercado de arte, Madrid, Madrid \(España\)](#)

- mediados del s.VI - presentsegundo cuarto del s.XX

YACIMIENTO

[Necrópolis visigoda de Castiltierra, Castiltierra \(España\)](#)

Bibliografía

- [ARIAS, Isabel; BALMASEDA, Luis Javier; DÍAZ, Soledad; FRANCO, Ángela; PAPÍ, Concepción; ROBLEDO, Beatriz; RUIZ, Paz y TRANCHO, Gonzalo \(2000\): "La necrópolis visigoda de Castiltierra: proyecto para el estudio de sus materiales", nº 18, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, pp. 14-22.](#)
- CAMPS CAZORLA, Emilio (1934): "Tejidos visigodos de la Necrópolis de Castiltierra", nº II, Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
- FOLTINY, Stephen (1977): "Visigothic Jewelry in the Virginia Museum", nº 17, Arts in Virginia, p. 12.
- GOSONOVÁ, Anna; KONDOLEON, Christine; BECKER, Lawrence, SCHORSCH, Deborah, WILLIAMS, Jane L. Williams y WYPYSKI, Mark T. (1994): *Art of Late Rome and Byzantium: In the Virginia Museum of Fine Arts*, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, p. 92.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2018\): "The Spanish Art Gallery: su papel en la difusión y dispersión del arte hispánico", *Recepción, imagen y memoria del pasado*, Universidad de Valencia, Valencia, p. 396.](#)
- PARKE-BERNET GALLERIES (1949): *Part Two of the notable art collection belonging to the estate of the late Joseph Brummer*, Parke-Bernet Galleries, Nueva York, p. 82.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Pair of earrings. Possible Castiltierra provenance

Inventory number: 345 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Goldsmithing](#)

Object: [Earring](#)

Date: ca. 550

Century: Mid 6th c.

Cultural context / Style: Visigothic

Dimensions: 1 7/8 x 1 3/4 in

Material: [Silver](#)

Technique: [Hammered](#), [Cast](#)

Provenance: [Visigothic Necropolis of Castiltierra](#) (Castiltierra, Spain)

Current location: [Virginia Museum of Fine Arts](#) (Richmond, United States)

Inventory number in current collection: 68.55.2.1-2

Object History

From the late 1920s and early 1930s, numerous objects from the Visigothic necropolis of Castiltierra (Fresno de Cantespino, Segovia) began to appear on the market. The plundering was perpetrated mainly by some Castiltiterrans eager to make a fortune with the pieces, by the owner of the land and by Juan García Sánchez, who claimed to have discovered the site (Arias and Balmaseda, 2015). It is difficult to specify who was responsible for this piece leaving the country. Therefore, we put forward several hypotheses: first, we know that Félix Moreno, administrator of the estate, sent pieces to the owner of the land, who lived in Madrid. He was looking to make a lot of money from the find, so he contacted some dealers and antique dealers in Madrid to sell them the objects. On the other hand, we find a multifaceted figure such as Juan García Sánchez. Despite the apparent collaboration he offered to the Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades (Superior Board of Excavations and Antiquities) by delivering some pieces from the site that he had bought from the Castiltiterranos, he also traded with them. The money he obtained from the National Archaeological Museum of Madrid seemed scarce, so he looked for other buyers who were willing to pay a higher amount.

Emilio Camps (1934) pointed out that they were appearing "in the antiquities market of Madrid abundant Visigothic specimens that were given as coming from Castiltierra". Therefore, if we consider Camps' words and the proximity of Madrid, it is most likely that the piece was found there before being sold abroad. In the early 1940s it was in the hands of Tomás Harris, son of Lionel Harris and Enriqueta Rodríguez y León. His father had founded in 1898 [The Spanish Art Gallery](#), a firm dedicated to the sale of works of art. When Tomás started in the paternal business he was dedicated to the diamond and jewelry trade (Martínez Ruiz, 2018). His interest in goldsmithing guided many of his acquisitions, something that can be seen in this piece. Tomás traveled numerous times in Spain, so it is possible that he acquired it in the capital.

Later, on November 5, 1945, the owner of the Brummer Gallery, Joseph Brummer, bought from *The Spanish Art Gallery* the following pieces from Castiltierra: "14 fibulae, 7 belt broaches, 2 small eagles, 1 small deer, 1 beed necklace, 3 pottery jars, 5 rings, 35 fragments and various nails etc" ([The Brummer Gallery Records, P16076](#)). Brummer died in 1947, at which time his estate was put up for sale. Thereafter the collection was dispersed.

Parke-Bernet Galleries acquired most of the pieces and auctioned them in May 1949 in lot 341: "Collection of Visigothic bronze ornaments, from Castilnueva. Comprising fourteen chased bronze fibulae with segmental heads; seven belt buckles; seven small rings ornamented with bosses; four plaquettes, of which two are inlaid with colored glass paste; twelve penannular bracelets; and fourteen small buckles, beads and other fragments" (Parke-Benet Galleries, 1949).

This lot was acquired by Piero Tozzi, an antique dealer with galleries in New York and Florence. In 1968 Tozzi donated the earrings to the Virginia Museum of Fine Arts (Foltiny, 1977).

I am grateful for the assistance of Katie Domurat, Curatorial Assistant at the Virginia Museum of Fine Arts.

Description

Jewelry was highly valued in Visigoth society. These pieces not only fulfilled an aesthetic function, but also a symbolic one, being essential elements in clothing, especially among those who belonged to higher social classes. Visigothic goldsmithing was largely influenced by Roman goldsmithing, something that can be seen in this pair of earrings. They have a cylindrical shape and, although it has been lost, it is most likely that it had a loop at one end to close it. Similar pieces with glass beads were found in the necropolis of Duratón (Segovia) and in the necropolis

of El Carpio del Tajo (Toledo). Therefore, it is possible that these earrings also had beads.

Locations

- **1968**
MUSEUM
[Virginia Museum of Fine Arts, Richmond \(United States\)](#)
- **ca. 1949 - ca. 1968**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Piero Tozzi, New York \(United States\)](#)
- **ca. 1947 - 1949**
AUCTION HOUSE
[Parke-Bernet Galleries, New York \(United States\)](#)
- **ca. 1945 - 1947**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Joseph Brummer, New York \(United States\)](#)
- **ca. 1940 - ca. 1945**
DEALER/ANTIQUARIAN
[The Spanish Art Gallery, London, London \(United Kingdom\)](#)
- **Second quarter of the XX**
DEALER/ANTIQUARIAN
[Art market, Madrid, Madrid \(Spain\)](#)
- **Mid VI - present** Second quarter of the XX
ARCHEOLOGICAL SITE
[Visigothic Necropolis of Castiltierra, Castiltierra \(Spain\)](#)

Bibliography

- [ARIAS, Isabel; BALMASEDA, Luis Javier; DÍAZ, Soledad; FRANCO, Ángela; PAPÍ, Concepción; ROBLEDO, Beatriz; RUIZ, Paz y TRANCHO, Gonzalo \(2000\): "La necrópolis visigoda de Castiltierra: proyecto para el estudio de sus materiales", n° 18, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, pp. 14-22.](#)
- CAMPS CAZORLA, Emilio (1934): "Tejidos visigodos de la Necrópolis de Castiltierra", n° II, Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.
- FOLTINY, Stephen (1977): "Visigothic Jewelry in the Virginia Museum", n° 17, Arts in Virginia, p. 12.
- GOSONOVÁ, Anna; KONDOLEON, Christine; BECKER, Lawrence, SCHORSCH, Deborah, WILLIAMS, Jane L. Williams y WYPYSKI, Mark T. (1994): *Art of Late Rome and Byzantium: In the Virginia Museum of Fine Arts*, Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, p. 92.
- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2018\): "The Spanish Art Gallery: su papel en la difusión y dispersión del arte hispánico", *Recepción, imagen y memoria del pasado*, Universidad de Valencia, Valencia, p. 396.](#)
- PARKE-BERNET GALLERIES (1949): *Part Two of the notable art collection belonging to the estate of the late Joseph Brummer*, Parke-Bernet Galleries, Nueva York, p. 82.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

